

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No8
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 140 sahifa,
1-avgust, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirli

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori modeli: tizimli boshqaruv yondashuvi asosida shakllanishi.....	14
Abdullayeva Nafisa Shavkatovna, Maraimova Muxtabar Pulatovna	
O'smirlardagi nevroz holatining psixologik xususiyatlari.....	20
Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li	
Ta'lim siyosati va o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi: xalqaro tajriba va o'zbekistonda amaliyot taqqoslamasi.....	25
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning hozirgi holati va o'ziga xosligi	30
Beknazarova Muxlisa O'tkir qizi	
Ta'lim sifatini oshirishda "Barkamol avlod" bolalar maktablarining zarurati va ahamiyati	33
Eshmuminova Oybarchin Botirovna	
Bolalarda nutq kamchiliklari: etiologiya, rivojlanish dinamikasi va erta aralashuv	39
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini kitobxonlikka o'rgatish usullari	44
Maydonova Saboxat Sadullojevna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobxonlik vositasida badiiy adabiyot namunalariga qiziqishni shakllantirishning o'ziga xos jihatlari.....	48
Mingbayeva Barno Ubaydullayevna	
Pedagogical Characteristics in Enhancing Speaking Skills of Esp Learners in English Language Classes Through Digital Technologies	52
Pardayeva Zulaykho Yusubjonovna	
Nutq buzishlarida uchraydigan idrok jarayonining o'ziga xos xususiyatlari	55
Ruziyeva Guzal Shuxrat qizi	
"Biologik savodxonlik" tushunchasi zamonaviy ta'lim paradigmasi kontekstida	59
Umaraliyeva Mamura Tashxodjayevna	
O'qituvchi faoliyatida kasbiy madaniyatning o'rni	65
Umarova Feruzabonu Bobir qizi	
Gamifikatsiyalangan jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining 11–12 yoshli o'quvchilarda emotsional barqarorlikka amaliy ta'siri.....	68
Tojiyev Baxriddin Baxtiyorovich	
O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari	72
Isokov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li	
Media va axborot savodxonligi 21-asr pedagoglarning asosiy kompetensiyasi sifatida.....	76
Boypolvonov Barot Djonqobulovich	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining leksik kompetensiyasini takomillashtirishning lingvistik va lingvometodik talqini.....	81
Ismoilova Zarnigor raximjon qizi	
O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari	86
Isokov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li	
Pedagogik faoliyatda stress namoyon bo'lishiga ijtimoiy omillarning ta'siri.....	90
Jumanova Ug'loy Sodiqjonovna	
Oliy ta'lim muassasalarida nomutaxassislik yo'nalishlarida ingliz tilini o'qitishni takomillashtirish.....	96
Koshayeva Sansabila Kamiljanovna	
Ijtimoiy-ekologik madaniyatni rivojlantirishda xalqaro tajribalar va ta'lim jarayonining o'rni.....	100
Mamajonova Fotimaxon O'ktamovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ kompetentligini rivojlantirishning ahamiyati.....	105
Murodova Madina Karim qizi	
Elektrotexnika va elektronika fanini o'qitishning zamonaviy metodlari	108
Ortiqov Mironshoh Sodiqovich	

Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini takomillashtirishda Blended learning texnologiyasini O'zbekiston oliy ta'lim tizimiga tatbiq etish.....	110
Pakirdinova Sharofat Abdumutaljonovna	
O'zbekistonda ta'lim sohasi bo'yicha strategik dasturlarni ishlab chiqish istiqbollari.....	115
Quronboyeva Mavluda Bahodirovna	
Xalqaro baholash dasturlari va neyropedagogika	120
Sidiqova Yulduz Sobirovna	
6-sinf o'quvchilarida matn bilan ishlash ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	123
Xamroyeva Dilnoza Jahongir qizi	
Talabalarda pedagogik qobiliyatlarni shakllantirishda pedagogik texnologiyalarning ahamiyati	128
Yusupov Ulug'bek Kadirovich	
Adabiy ta'lim jarayonida o'quvchi ma'naviy kamolotini ta'minlashda motivatsiya uyg'otish texnologiyalarini takomillashtirish	132
F. Zaynabuddinov	
Развитие поликультурной компетентности студентов в образовательной среде вуза	135
Киреева Эльвина Фларитовна	

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING KREATIV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI

Murodova Madina Karim qizi

Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti
 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 (boshlang'ich ta'lim) yo'nalishi magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada kompetensiya va kreativ kompetensiya tushunchasining mazmuni, mohiyati haqida ma'lumot keltirilgan. Uning ona tilimizdagi ahamiyati haqida fikr yuritilgan. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kreativ kompetensiya haqidagi tushunchani shakllantirish, o'quv jarayonida undan ongli ravishda foydalanishlariga o'rgatishdan iboratdir. Ushbu maqoladan boshlang'ich sinf o'qituvchilari, ushbu sohada ilmiy izlanuvchilar foydalanishlari mumkin.

Kalit so'zlar: kompetensiya, kreativlik, kreativ kompetensiya, kreativlik mohiyati, pedagogik kompetensiya, ijodkorlik, ta'lim maqsadi, qobiliyat.

Abstract: This article discusses the essence, content, and significance of the concepts of "competency" and "creative competency." It provides reflections on their expression in the native language and their practical application. Special attention is given to the development of creative competency in primary school students, along with methodological approaches for its conscious use in the educational process. The results of the article may be useful for primary school teachers, academic researchers, and practicing educators.

Key words: competency, creativity, creative competency, creative thinking, pedagogical competency, creativity, educational goal, ability.

Аннотация: В данной статье освещены сущность, содержание и значение понятий "компетенция" и "креативная компетенция". Представлены размышления о выражении этих понятий на родном языке и их применении в практике. Особое внимание уделено формированию креативной компетенции у учащихся начальных классов, а также методическим подходам к её осознанному использованию в учебном процессе. Результаты статьи могут быть полезны для учителей начальных классов, научных исследователей и практикующих педагогов.

Ключевые слова: компетенция, креативность, креативная компетенция, креативное мышление, педагогическая компетенция, креативность, образовательная цель, способность.

KIRISH

"Buyuk yunon olimi, Sharqda "Birinchi muallim" deb ulug'langan Aristotelning "Vatan tarbiyasini yoshlar hal qiladi", degan so'zlari qarang, miloddan 350 yil avval aytilgan. Demak, insoniyat ongli hayot kechira boshlagan davrdan buyon ta'lim va tarbiya masalasi, doimo dolzarb ahamiyat kasb etib kelmoqda. Bir o'ylab ko'raylik, dunyodagi rivojlangan davlatlar qanday qilib yuksak taraqqiyot va turmush farovonligiga erishmoqda? Eng avvalo, ilm-fan va ta'limga qaratilgan ulkan e'tibor tufayli emasmi? Shuning uchun ham keyingi yillarda yurtimizni har tomonlama taraqqiy ettirish, yangi O'zbekistonni yaratish maqsadida barcha sohalar qatori ta'lim tizimida ham tub islohotlar olib borilmoqda. Bu borada o'nlab muhim farmon, qaror, konsepsiyalar va dasturlar qabul qilindi".

Bugungi kunda ta'lim tizimini rivojlantirish, yosh avlodni yetuk va raqobatbardosh kadrlar sifatida tayyorlash masalasi O'zbekiston Respublikasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'lim sohasiga oid chiqishlarida innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish hamda ijodkor o'qituvchilarni tayyorlash muhimligini alohida ta'kidlab o'tmoqdalar.

Dunyo miqyosida rivojlangan davlatlar ilm-fan va ta'limga qaratilgan yondashuvlari bilan yuksak taraqqiyotga erishgan. Shu sababli O'zbekistonda ham ta'lim tizimida keng qamrovli islohotlar olib borilmoqda.

Zamonaviy ta'lim tizimi jamiyatning jadal texnologik rivojlanishi, axborot muhitining kengayishi hamda iqtisodiy va madaniy sohalaridagi innovatsiyalar bilan chambarchas bog'liq holda yangilanmoqda. Yurtboshimiz boshchiligidagi Respublikamizda so'nggi yillarda barcha talabalar, o'quvchi yoshlarning ta'lim olishi, o'qib-o'rga-

nishi, o'z ustida ishlashi uchun barcha sharoitlar yaratib berilmoqda. Bu borada qator qarorlar, farmonlar e'lon qilinmoqda. Xususan, "O'zbekiston-2030" Strategiyasining birinchi bo'limi "Har bir insonga o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishi uchun munosib sharoitlarni yaratish" deb nomlangan bo'lib, uning "Oliy ta'lim muassasalari tashkiliy-boshqaruv faoliyatini takomillashtirish, ularning moddiy-texnik ta'minotini mustahkamlash" deb nomlangan qismida aks etgan "5 ta oliy ta'lim muassasasini milliy tadqiqot oliygohlariga aylantirish; qo'shimcha 120 ming o'quv binolari hamda 150 ming o'rinni talabalar turar joylarini qurish; kutubxonlarni kamida 1 millionta zamonaviy adabiyotlar bilan to'ldirish va kutubxona fondini to'liq raqamlashtirish" jumalari ham ta'lim tizimiga ne qadar yuksak e'tibor qaratilayotganining yaqqol misolidir.

XXI asr ta'limi nafaqat an'anaviy bilim va ko'nikmalarni shakllantirish, balki ijodiy, tanqidiy va muammolarni hal qilish qobiliyatiga ega bo'lgan shaxslarni tarbiyalashni talab etadi. Bu borada turli ilm-fan sohalariga oid badiiy va ilmiy kitoblar mutolaasi, kitobxonlik bellashuvlari ta'lim sifatini oshirishda, o'quvchilar dunyoqarashini kengaytirishda, ularning mantiqiy fikrlash doirasini rivojlantirishda o'rni beqiyosdir. Prezidentimizning pedagogik ta'lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida: "V ma'naviy-ma'rifiy va tarbiyaviy ishlar va tarbiyaviy ishlar tizimini takomillashtirish, shuningdek, talabalarning sog'lom turmush tarzini yuritishi uchun shart-sharoitlar yaratish ushbu bo'limda talabalarda kitob mutolaasiga qiziqishni yanada oshirish va ijodkor yoshlarni rag'batlantirish" deb nomlangan.

Rivojlanayotgan ta'lim tizimi o'qituvchilardan zamonaviy yondashuvlar, muammolarga tezkor yechimlar topa oladigan qobiliyatli bo'lishni va o'quvchilarni ham barcha muammolarga hozirjavob shaxs qilib tarbiyalay olishni talab qilmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy kompetentligining rivojlanganligi, ularda kelajak avlodga zamonaviy ta'lim berish salohiyatining mavjudligi ta'limda yangi islohotlarni amalga oshirishda eng muhim omildir.

"Yangi O'zbekistonda barpo etish – bu shunchaki xohish-istak, subyektiv hodisa emas, balki tub tarixiy asoslarga ega bo'lgan, mamlakatimizdagi mavjud siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy vaziyatning o'zi taqozo etayotgan, xalqimizning asiy orzu-intilishlariga mos, uning milliy manfaatlariga to'la javob beradigan obyektiv zaruratdir.

Biz bu yo'lda islohotlarimizning asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo'lgan jamiyatimiz a'zolarining bilim va salohiyati, kuch va imkoniyatlarini, butun azm-u shijoatimizni ishga solishimiz lozim. Shundagina mamlakatimiz, xalqimiz orzu qilgan, jahon maydonida kuchli salohiyat, munosib obro'-e'tiborga ega bo'lgan, har tomonlama obod va farovon davlatga aylanadi".

"Shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda talaba(yoki o'quvchi)larni faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatib kelingan edi. Bunday usul talaba (yoki o'quvchi)larda mustaqil fikrlash, ijodiy izlanish, tashabbuskorlikni so'ndirar edi.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol uslublar (innovatsion pedagogik va axborot texnologiyalari)dan foydalanib, ta'limning samaradorligini ko'tarishga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan-kunga kuchayib bormoqda. Zamonaviy texnologiyalar qo'llanilgan mashg'ulotlar talaba(yoki o'quvchi)lar egallayotgan bilimlarni o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga qaratilgan".

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

"Kreativlik" atamasi o'tgan asrning 60-yillarida amerikalik innovator Djon Pol Gilford tomonidan ta'lim jarayoniga kiritildi. Kreativlik – ingliza "create" so'zidan olingan bo'lib, yaratuvchanlik, ijodkorlik degan ma'nolarni anglatadi. "pedagog kadrlarning kreativlik qobiliyati" tushunchasi talqiniga turlicha yondashuvlar mavjud. Kreativlik – individning yangi tushuncha yaratishi va yangi ko'nikmalar hosil qilish qobiliyati, xislatini bildiradi. Pedagogning kreativligi – tashabbuskorlik, samarali muloqotni, yuksak siyosiy va ijtimoiy mavqeni, oldindan ko'ra bilish intuitsiyasini rivojlanganligini va tashkilot faoliyatining qayerga yo'nalishini payqab olishi bilan xarakterlanadi".

Pedagog kadrlar kreativligini rivojlantirish zaruratini E.E.Antonova tomonidan yoritilgan. A.V.Kostryukov va D.V.Miroshnikova pedagogik faoliyatda kreativlikni paydo bo'lish ko'lami yetarlicha keng va buni pedagogning talabalarga bo'lgan munosabatida, pedagogik xulq-atvorda, fanni o'qitish metodikasida, talabalarga beriladigan materialni tanlashda, sinfdan tashqari o'qish va tarbiyaviy ishlarda ko'rish mumkinligi to'g'risida fikr yuritganlar. Aksenova M., Gurina M., Dronova N kabi olimlarning tadqiqotlariga ko'ra, kreativ shaxs – hech qachon befarq, tinch holatda turmaydigan insondir. U anchagina tartibsiz, ko'p narsaga shubha bilan qaraydi, qiziqishlar doirasi keng, mustaqil fikrlaydi, atrofdegilarni o'z dunyoqarashiga moslashtirishga intiladi".

TADQIQOT METODOLOGIYASI

“Pedagogik kreativlik – pedagogning an’anaviy pedagogik fikrlashdan farqli ravishda ta’lim va tarbiya jarayoni samaradorligini ta’minlashga xizmat qiluvchi yangi g’oyalarni yaratish, mavjud pedagogik muammolarni ijobiy hal qilishga bo’lgan tayyorgarligini tavsiflovchi qobiliyati”.

Kreativlik va kompetentlik bugungi zamonaviy jamiyatda muhim tushunchalar bo’lib, ular bir-birini to’ldiradi va rivojlantiradi.

“Kompetentlik(ing. “competence” – “qobiliyat”) –faoliyatda nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy malaka, mahorat va iqtidorni namoyon eta olish. “Kompetentlik” tushunchasi ta’lim sohasiga psixologik ilmiy izlanishlar natijasida kirib kelgan. Shu sababli kompetentlik “noan’anaviy vaziyatlar, kutilmagan hollarda mutaxassisning o’zini qanday tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to’la ma’lumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalik” ni anglatadi. Ingilizcha “competence” tushunchasi lug’aviy jihatdan bevosita “qobiliyat” ma’nosini ifodalaydi. Mazmunan esa “faoliyatda nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy malaka, mahorat va iqtidorni namoyon eta olish” ni yoritishga xizmat qiladi”.

TAHLIL VA NATIJALAR

“Kompetentlikning mohiyati – shaxsning muayyan ta’lim yo’nalishi yoki mutaxassisligi bo’yicha olgan bilim, malaka va ko’nikmalari hamda shakllangan shaxsiy hislatlarini mehnat faoliyatida muvaffaqiyatli qo’llay olish qobiliyatidir”.

“M.A. Choshanov fikricha, kompetentlik bu nafaqat muammo mohiyatini tushunish, balki uni hal etish metodlarini egallash”.

“N.A. Muslimov kompetentlikni quyidagicha ta’riflagan: “kompetentlik – bu talabning shaxsiy va ijtimoiy ahamiyatga ega kasbiy faoliyatining amalga oshirilishi uchun zarur bo’lgan bilim, ko’nikma va malakalarning egallanishi hamda ularni kasbiy faoliyatda qo’llay olishi bilan ifodalanadi”. A.X. Mahmudov esa, kompetentlikka quyidagicha ta’rif bergan: “kompetentlik bu doimo o’zgarib borayotgan sharoitlarda yoki mutaxassisning kasbiy faoliyatini samarali olib borishga imkon beruvchi shaxsga xos integrallashgan sifatlardir”.

“M.A. Xolodnaya kompetentlikni quyidagicha ta’riflagan: kompetentlik – bu mos faoliyatda samarali qarorlar qabul qilishga imkon beruvchi predmetli, o’ziga xos bilimlarni tashkil etishning maxsus tipi”.

“Kreativ kompetentlik – pedagogik faoliyatga tanqidiy, ijodiy yondashish, o’zining ijodkorlik malakalariga egaligini namoyon eta olish”.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarining kreativ kompetentligini rivojlantirish nafaqat kasbiy tayyorgarlik sifatini oshiradi, balki o’qituvchilarning pedagogik jarayonda mustaqil qaror qabul qiluvchi, yangilik yaratuvchi va tashabbuskor bo’lishga imkon yaratadi. Ushbu sifatlar o’quvchilarga singdirilishi esa ta’lim tizimining yanada rivojlanishiga va raqobatbardosh kadrlar tayyorlanishiga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Sh.M.Mirziyoyev “Yangi O’zbekiston taraqqiyot strategiyasi”, “O’zbekiston” nashr., Toshkent-2023.
2. Sh.M.Mirziyoyev, “O’zbekiston 2030” strategiyasi, Toshkent sh., 2023-yil 11-sentabr, PF-158-son.
3. Sh.M.Mirziyoyev, “Pedagogik ta’lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta’lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risidagi” Toshkent sh., 21.06.2022-yil PQ-289-son.
4. Sh.M.Mirziyoyev “Yangi O’zbekiston taraqqiyot strategiyasi”, “O’zbekiston” Nashr., Toshkent-2023.
5. Ishmuxamedov R., Abduqodirov A., Pardayev A., “Ta’limda innovatsion texnologiyalar” T:2008-y., 14-bet.
6. Kenjaboyev A.E., Kenjaboyeva D.A. “Pedagogik deontologiya va kompetentlik” – Termiz, 2021-Y., 197-bet.
7. Bahronova SH.I., Davlatova N.U., “Bo’lajak texnologiya fani o’qituvchilarini kreativligini rivojlantirishning mazmun, mohiyati” // Ta’lim va innovatsion tadqiqotlar. – 2024-Y., № 5. – B. № 5-45.
8. Abdullayeva B., Usmanbayeva M., Asqarova O., Ehsonova F., Hakimov S. Pedagogika: Izohli lug’at. –Toshkent: Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, 2020-y., 160-bet.
9. “Texnologik ta’lim” kafedrasi. Kasbiy kompetentlik: O’quv-uslubiy majmua. - Termiz: Termiz davlat universiteti, 2023-y., 48-bet.
10. Uzokov H.O., Quliyeva Sh.H., Muxidova O.N., Xolmatova K.T., “Texnologik madaniyat kompetentlik asoslari” : O’quv-qo’llanma. – Buxoro “Kamolot” nashriyoti, 2022-y., 87-bet.
11. Uzokov H.O., Quliyeva Sh.H., Muxidova O.N., Xolmatova K.T., “Texnologik madaniyat kompetentlik asoslari” : O’quv-qo’llanma. – Buxoro “Kamolot” nashriyoti, 2022-y., 88-bet.
12. Uzokov H.O., Quliyeva Sh.H., Muxidova O.N., Xolmatova K.T., “Texnologik madaniyat kompetentlik asoslari” : O’quv-qo’llanma. – Buxoro “Kamolot” nashriyoti, 2022-y., 89-bet.
13. Uzokov H.O., Quliyeva Sh.H., Muxidova O.N., Xolmatova K.T., “Texnologik madaniyat kompetentlik asoslari” : O’quv-qo’llanma. – Buxoro “Kamolot” nashriyoti, 2022-y., 112-bet.
14. Kenjaboyev A.E., Kenjaboyeva D.A. “Pedagogik deontologiya va kompetentlik” – Termiz, 2021-y., 21-bet.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.